

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ЎСАЁТГАН ХОРИЖИЙ ХАНДОН ПИСТА НАВЛАРИНИНГ УРУҒ АВЛОДИ МЕВАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ**¹Холмуротов М.З ²Эшанкулов Б.И ³Рустамов Ж ⁴Ёқубов Н**

¹Тошкент давлат аграр университети, PhD, доцент, Тошкент ²Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, DSc, Тошкент ³Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент ⁴Ўзбекистон Экологик Партияси Тошкент шаҳар партия ташкилоти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083494>

Аннотация. Хандон писта кўпгина мамлакатлар аҳолисининг даромад манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу дарахтнинг ўта қурғоқчил ҳудудларда ҳам ўсиб ҳосил бериши, мелиоратив аҳамияти сабабли қадрланади. Охириги йилларда мамлакатимиз аҳолиси ҳам писта дарахтларини ҳовлилари, томорқа участкаларида ўстирмоқда, катта боғларини барпо қилишмоқда. Маҳаллий писта билан бир қаторда хорижий писта навларига ҳам аҳоли томонидан қизиқиш катта бўлиб, бу навлар асосида дарахтлар ўстирилмоқда. Бу эса ўз навбатида писта ўстирувчилар да турли саволларни келтириб чиқармоқда. Ушбу саволларга жавоб бериш мақсадида Ўзбекистон ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти ав Тошкент давлат аграр университети олимлари томонидан турли илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Калим сўзлар: ер, ресурс, лалмикор, ёнғоқмевали, деҳқончилик, тупроқ, хориж, уруғ авлод, ҳосил.

Аннотация. Фисташка настоящая служит источником дохода населения многих стран. Это дерево также будет выращено в более засушливых областях и плодоносить, а также имеет мелиоративного значение. В последние годы жители нашей страны выращивают фисташковые деревья в приусадебных участках и создает большие сады. В дополнение к местным фисташкам, иностранные сорта фисташки также заинтересованы в населении, и деревья растут на основе этих сортов. Это, в свою очередь, поднимает различные вопросы на производителей фисташки. Чтобы ответить на эти вопросы, ученые Исследовательского института лесного хозяйства и ученых Ташкентского государственного аграрного университета ведутся различные научные исследования.

Ключевые слова: земля, ресурс, богарный, орехоплодный, земледелие, почва, иностранная, генерация семян, урожай.

Abstract. The pistachio serves as a source of income of the population of many countries. This tree will also be grown in more arid areas and bear fruit, and also has reclamation. In recent years, the inhabitants of our country have grown pistachio trees in personal plots and creates large gardens. In addition to local pistachios, foreign pistachios are also interested in the population, and trees grow based on these varieties. This, in turn, raises various questions to pistachio manufacturers. To answer these questions, scientists of the research institute of forestry and scientists of the Tashkent State Agrarian University are conducted by various scientific research.

Keywords: Earth, resource, rainfed, nut-bearing, land cultivation, soil, foreign, seed generation, crop.

Кириш. Бугунги кунда республикаимизнинг барча ер ресурсларидан унумли фойдаланиш ва уларнинг самарадорлигини ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга. Мамлакат ҳудудининг катта қисмини суғорилмайдиган лалмикор ерлар ташкил этади. Ушбу

майдонларда лалмикор деҳқончиликдан ташқари ёнғоқмевали дарахтларнинг айрим турларидан фойдаланиб серҳосил плантациялар барпо қилиш мақсадга мувофиқдир [1, 4, 6, 7]. Ушбу талабларга жавоб берадиган хандон писта қурғоқчиликка энг чидамли ёнғоқмевали тур ҳисобланади. Айнан ушбу хусусияти туфайли аҳоли ўртасида хандон писта фақат қурук, сув йўқ жойда ўсади, суғорса қуриб қолади деган нотўғри фикр шаклланиб қолган. Аслида эса тупроқ шароити яхши, сув билан таъминланган майдонларда қишлоқ хўжалиги экинлари ва мевали дарахтлар ўсгани, ўта оғир шароитларда эса пистани ўстириш мумкинлиги сабабли юқоридаги фикр нотўғри эканлигини кўришимиз мумкин. Ҳозирги кунда аҳоли хонадонлари ва суғориладиган боғларда ўстирилаётган писта дарахтлари лалми майдонда ўсаётган писта дарахтларидан ўсиши бўйича тез, ҳосили эса кўплиги аниқланди. Айниқса, хориждан келтирилган уруғдан ўсган писта дарахтларининг айримларида ҳосилнинг кўплиги ва ёнғоқмеванинг йириклиги билан ажралиб туради. Шу сабабли хорижий нав уруғ авлоди бўлган писта дарахтларининг ўсиши ва ривожланишини ўрганиш долзарб вазифалардан бири деб ҳисоблаймиз. Мамлакатимизда маҳаллий пистазорлар барпо этиш агротехнологияси, кўчатларини ёпиқ илдиз тизимида ўстириш, селекция йўналишларда маълум ютуқларга эришилган бўлсада, хорижий писта навлари уруғ авлоди бўйича илмий-тадқиқот ишлари ўтказилмаган [2, 3, 5].

Тадқиқот услуби. Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятида ўстирилаётган хандон пистанинг хорижий навлари - Ахмади, Акбари, Фандугиларни плантациялари, дарахтзорлари, боғларда ва аҳоли томорқаларида ўстирилаётган дарахтлари аниқланади. Дарахтларда таксацион таҳлил ўтказилади ва баҳолаш Г.М.Чернова, Г.С.Олехнович (1998 йил) томонидан ишлаб чиқилган "Пистанинг нав ва истиқболли шакллари хўжалик-биологик белгилари бўйича комплекс баҳолаш методикаси" бўйича ўтказилди [2].

Тадқиқот натижалари. Хандон писта селекцияси унинг морфологик (мевасининг ўлчамлари, очилганлик даражаси), биологик (фенофазалари ва ҳосилдорлиги) ва экологик (совуққа, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги) кўрсаткичлари бўйича ўтказилади. Шуларга асосланган ҳолда хандон пистанинг биоморфологик хилма-хиллигини ўрганиш бўйича С.М. Аблаев [1] тадқиқотлар олиб борган. Бунда хандон пистанинг барги ва мевасидаги ўзгарувчанлик бутун Марказий Осиё бўйича ўрганиб чиқилган. Унинг таъкидлашича ёнғоқмевалар ўлчамлари ва шакли бўйича жуда катта хилма-хилликка эга бўлади. Деярли ҳар бир дарахт меваларининг ўлчамлари бошқаларидан фарқ қилади. Тадқиқот натижаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, ҳар бир ўрмон ўсиш минтақасида майда (узунлиги 12 мм гача) ва йирик (20 мм дан юқори) писта меваларини учратиш мумкин, лекин уларнинг миқдори ҳар бир ҳудудда турличадир. Олиб борилган ушбу тадқиқот ишлари мамлакатимизда ўсаётган маданий ва табиий пистазорларда маҳаллий дарахтларда ўтказилган бўлиб, хориждан уруғи келтириб экилган писта дарахтларида бундай изланишлар ўтказилмаган эди. Шу сабабли Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида, шу жумладан Тошкент вилоятида уруғи хориждан келтириб экилган хандон писта дарахтларини излаб топиш, дарахтларининг умумий ҳолатини ўрганиш ва ёнғоқмева кўрсаткичларини ўрганишни мақсад қилдик.

1-расм. Шакл 2 меваларининг кўриниши (Қибрай тумани, Гулистон МФЙ, Исаева Дилноза хонадони)

1-жадвал Тошкент вилояти Қибрай туманида ўстирилаётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг морфологик белгилари

Т/р	Шаклнинг шартли номи	Ёнғоқ оғирлиги, г		Мағиз чиқиши, %	Ёнғоқ ҳажми, см
		ёнғоқ	мағиз		
1	F-T-1	1,6	0,8	50,0	2,3x1,6x1,7
2	F-T-2	1,4	0,6	42,8	2,3x1,7x1,6
3	F-T-3	1,2	0,7	58,3	2,1x1,1x1,2
4	F-T-4	1,3	0,8	61,5	2,3x1,5x1,6
5	F-T-5	1,0	0,6	60,0	2,0x1,3x1,2
6	F-T-6	1,1	0,7	63,6	2,1x1,2x1,2
7	F-T-7	1,2	0,6	50,0	2,2x1,3x1,3

1-жадвалда F-T-1 экошакл ёнғоқмеvasи кўрсаткичлар бошқа шакллардан юқори экуанлигини кўришимиз мумкин.

2-жадвал Тошкент вилояти Қибрай туманида ўстирилаётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг 1000 дона уруғ вази ва 1 кг даги уруғ сони

Т/р	Шаклнинг шартли номи	1000 дона уруғ вази, г	1 кг даги уруғ сони, дона
1	F-T-1	1600	625
2	F-T-2	1400	714

3	F-T-3	1200	833
4	F-T-4	1300	769
5	F-T-5	1000	1000
6	F-T-6	1000	1000
7	F-T-7	1200	833

2-жадвалдан ҳам F-T-1 экошакл ёнғоқмеваси кўрсаткичлари бошқа шакллардан юқори эканлигини кўришимиз мумкин.

3-жадвал Тошкент вилояти Қибрай туманида ўстирилаётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг таксацион кўрсаткичлари

Т/р	Шаклнинг шартли номи	Жойлашган ҳудуд	Дарахтнинг таксацион белгилар			Ҳосилдорлик, кг
			бўйи, м	тана диаметри, м	шох-шаббаси, м	
1	F-T-1	Гулистон маҳалла фуқаролар йиғини	6,0	0,31	4x4	25,0
2	F-T-2	Гулистон маҳалла фуқаролар йиғини	5,5	0,25	4x3	18,0
3	F-T-3	Ўнкўрғон маҳалла фуқаролар йиғини	4,0	0,15	4x4	3,0
4	F-T-4	Ўнкўрғон маҳалла фуқаролар йиғини	3,0	0,15	4x4	3,0
5	F-T-5	Ўнкўрғон маҳалла фуқаролар йиғини	3,0	0,18	3x4	2,0
6	F-T-6	Ўнкўрғон маҳалла фуқаролар йиғини	4,0	0,15	4x4	1,0
7	F-T-7	Ўнкўрғон маҳалла фуқаролар йиғини	4,0	0,17	3x2	2,0

3-жадвалдан танланган барча писта дарахтлари кузатув йилларида ҳосил берганини кўришимиз мумкин. Хандон пистанинг F-T-7 экошакл ёнғоқмеваси катталиги бўйича F-T-1 дан пастроқ бўлсада ҳосилдорлик бўйича ундан юқори экалиги аниқланди.

Хулоса. Хорижий писта навлари уруғ авлоди дарахтларида ўтказилган кузатув ва таксация ишларимиз, морфологик кўрсаткичларнинг дастлабки натижалари селекция учун дастлабки материал бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари бу писта дарахтлари суғориладиган шароитда ўсиши сабабли ҳосилдорлик, ёнғоқмеванинг ҳажми, очиқлилик даражаси каби саволларга жавоб топиш имконини беради.

REFERENCES

1. Аблаев С. М. Культура фисташки в Средней Азии //Ташкент: Фан. – 1992. – С. 51-57.
2. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственно-биологическим признакам // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. - Джалал-Абад, 1998. - С. 53-61.
3. Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З., Худайназарова Н. Х. Хорижий писта навлари уруғ авлодини ўстиришда кузатиладиган дастлабки умумий хатолар //Science and innovation.

- 2022. – №. Special Issue. – C. 621-625.
4. Hamed S. B., Lefi E., Chaieb M. Effect of drought stress and subsequent re-watering on the physiology and nutrition of *Pistacia vera* and *Pistacia atlantica* //Functional Plant Biology. – 2023.
 5. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – T. 614. – №. 1. – C. 012119.
 6. Kayimov A., Kholmurotov M.Z., Eshankulov B.I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012037.
 7. Mohit Rabari K. et al. Exogenous calcium improves growth and physiological responses of pistachio rootstocks against excess boron under salinity //Journal of Plant Nutrition. – 2023. – C. 1-15.